

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

**Мухамадиева Кибриё Баходировна, Преподаватель кафедры
«Математика и компьютерный инжиниринг», Ташкентский
университет прикладных наук, Email: mkb78@mail.ru**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается современное состояние технологий и приложений в области искусственного интеллекта (ИИ) в контексте творческих индустрий. Приводится краткая информация об ИИ и, в частности, об алгоритмах машинного обучения (МО), включая сверточные нейронные сети (CNN), генеративные сопряженные сети (GAN), рекуррентные нейронные сети (RNN) и глубокое обучение с ускорением (DRL). Мы разделяем творческие приложения на пять групп, связанных с тем, как используются технологии ИИ: создание контента, анализ информации, улучшение контента, извлечение и расширение информации и сжатие данных. Мы также проводим различие между использованием ИИ в качестве творческого инструмента и его потенциалом как самостоятельного творца, что в итоге ближайшем будущем ИИ на основе машинного обучения (МО) будет широко использоваться в качестве инструмента или помощника для творчества. В отличие от этого, мы наблюдаем, что успехи МО в областях с меньшими ограничениями, где ИИ выступает в роли "творца", остаются скромными. Поэтому мы пришли к выводу, что в контексте творческих индустрий максимальная польза от ИИ будет получена там, где он ориентирован на человека - там, где он призван дополнить, а не заменить человеческое творчество.

Ключевые слова: Творческие индустрии , машинное обучение, улучшение изображений и видео

Введение

Цель новых технологий обычно заключается в том, чтобы сделать определенный процесс проще, точнее, быстрее или дешевле. В некоторых случаях они также позволяют нам выполнять задачи или создавать вещи, которые ранее были невозможны. В последние годы одной из наиболее быстро развивающихся научных технологий для практических целей стал искусственный интеллект (ИИ). На более высоких уровнях ИИ использовался для анализа человеческой и социальной активности путем наблюдения за их поведением и действиями. Он также используется для понимания социально значимых проблем, таких как бездомность, и для прогнозирования природных явлений. Правительства разных стран мира признали, что ИИ обладает потенциалом, который может стать одним из основных факторов экономического роста и социального прогресса[1].

В этой статье мы рассмотрим, как ИИ и его технологии используются или могут быть использованы в приложениях, имеющих отношение к творческим индустриям. Сначала мы даем обзор ИИ и современных технологий, затем приводим примеры применения ИИ в творческой сфере.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой набор кодов, методов, алгоритмов и данных, которые позволяют компьютерной системе развивать и имитировать человекоподобное поведение и, следовательно, принимать решения, похожие на человеческие (или в некоторых случаях лучше, чем у людей). Когда машина демонстрирует полный человеческий интеллект, ее часто называют "общим ИИ" или "сильным ИИ". Однако существующие на сегодняшний день технологии обычно ограничены работой в ограниченной области для выполнения конкретных задач. Это называется "узкий ИИ" или "слабый ИИ". В прошлом большинство технологий ИИ были основаны на моделях, где изучается природа приложения и математически формируется модель для его описания. Статистическое обучение также зависит от данных, но опирается на программирование на основе правил. Предыдущие поколения ИИ

основывались на символическом ИИ, следуя предположению, что люди используют символы для представления вещей и проблем. Символический ИИ предназначен для создания общего, человеческого интеллекта в машине, в то время как большинство современных исследований направлены на решение конкретных подпроблем[2].

Машинное обучение, нейроны и искусственные нейронные сети. Основной класс алгоритмов, используемых сегодня, основан на машинном обучении (МО), которое базируется на данных. МО использует вычислительные методы для "обучения" информации непосредственно из больших объемов данных, не полагаясь на заранее определенное уравнение или модель. Эти алгоритмы адаптивно сходятся к оптимальному решению и, как правило, улучшают свою производительность по мере увеличения количества образцов, доступных для обучения. Существует несколько типов алгоритмов обучения, включая контролируемое обучение, неконтролируемое обучение и обучение с подкреплением. Алгоритмы контролируемого обучения строят математическую модель на основе набора данных, который содержит как входы, так и желаемые выходы (каждый выход обычно представляет собой классификацию соответствующего входного вектора), в то время как алгоритмы неконтролируемого обучения моделируют

Система ИИ эффективно сочетает вычислительную архитектуру и стратегию обучения со средой данных, в которой она обучается. Таким образом, базы данных для обучения являются критически важным компонентом для оптимизации производительности процессов МО и, следовательно, в них заключена значительная часть ценности системы ИИ. Хорошо спроектированная база данных для обучения с соответствующим размером и охватом может существенно помочь в обобщении моделей и избежать проблем перегрузки. Для того чтобы обучаться без явного программирования, системы МО должны быть обучены на данных, имеющих статистику и характеристики, типичные для конкретной рассматриваемой области применения. Это справедливо независимо от методов обучения.

Наборы данных обычно содержат большое количество примеров со статистическим распределением, соответствующим данной области. Это очень важно, поскольку позволяет сети оценить градиенты в области данных (ошибок), что позволяет ей сходиться к оптимальному решению, формируя надежные границы принятия решений между классами. После обучения сеть будет способна надежно сопоставлять новую невидимую информацию с правильным ответом при развертывании. Надежность меток обучающих наборов данных является ключевым фактором для достижения высокой производительности контролируемого глубокого обучения. Эти наборы данных должны включать: i) данные, которые статистически схожи с входными данными, когда модели используются в реальных ситуациях, и ii) аннотации, которые говорят машине, каковы желаемые выходные данные. Типичные методы манипулирования данными включают уменьшение выборки большинства классов, увеличение выборки меньшинства классов или оба метода. Для расширения, корректировки и восстановления баланса количества выборок в наборе данных и, в свою очередь, для улучшения производительности МО и обобщения модели используются два основных метода: увеличение данных и синтез данных[3].

ИИ для творческих индустрий

ИИ все чаще ассоциируется с человеческим творчеством и художественной практикой. Поскольку он демонстрирует способности "видеть", "слышать", "говорить", "двигаться" и "писать", его применяют в таких областях и сферах, как: анализ аудио, изображений и видео, игры, журналистика, написание сценариев, флэмминг, анализ социальных сетей и маркетинг. Одной из самых ранних технологий ИИ, доступной уже более двух десятилетий, является, которая автоматически исправляет ошибки интонирования вокала. Ранняя попытка использовать ИИ для создания произведений искусства произошла в 2016 году, когда трехмерная (3D) печатная картина "Следующий Рембрандт "11 была создана исключительно на основе обучающих данных из портфолио Рембрандта. Она была создана с

использованием алгоритмов глубокого обучения и методов распознавания лиц. В Кембриджском словаре креативность определяется как "способность вырабатывать оригинальные и необычные идеи, создавать что-то новое или образное". Творческие задачи обычно требуют определенной степени оригинального мышления, большого опыта и понимания аудитории, в то время как производственные задачи, как правило, более повторяющиеся или предсказуемые, что делает их более пригодными для выполнения машинами. На сегодняшний день технологии ИИ дают неоднозначные результаты при использовании для создания оригинальных творческих работ. Например, GumGum12 создает новое произведение искусства после ввода краткой идеи от пользователя. Модель обучается путем записи предпочтительных инструментов и процессов, которые художник использует для создания картины. Тест Тьюринга показал, что сложно отличить эти продукты, созданные ИИ, от тех, что нарисованы человеком. Методы ИИ часто дают необычные результаты, когда используются для создания новых повествований для книг или сценариев фильмов. Однако первые результаты показывают, что алгоритм нуждается в доработке, чтобы заменить человека-оператора[2].

Многие приложения используют несколько категорий в комбинации. Например, инструменты производства, часто сочетают методы извлечения информации и улучшения контента. Эти комбинации могут использоваться для создания новых впечатлений, улучшения существующих материалов или повторного использования архивов. В этих рабочих процессах могут использоваться методы сверхразрешения, колоризации, 3D-реконструкции и интерполяции частоты кадров с помощью ИИ. Игры - еще один важный пример, который сыграл ключевую роль в развитии ИИ. Ее можно рассматривать как платформу ИИ "все в одном", поскольку она сочетает в себе рендеринг, прогнозирование и обучение. Создание контента является одним из основных видов деятельности художников и дизайнеров[1].

Повествование или сюжет лежит в основе всех форм творчества в искусстве, художественной литературе, журналистике, играх и других видах развлечений. ИИ используется как для создания историй, так и для оптимизации использования вспомогательных данных. Генеративные модели сосредоточены на трех аспектах: осознание персонажей и их черт, осознание стиля и темы сценария, а также осознание структуры сценария, что делает результирующий сценарий более естественным. В играх ИИ используется для поддержки дизайна, принятия решений и интерактивности. Интерактивное повествование, где пользователи создают сюжетную линию посредством действий, было разработано с использованием методов ИИ в течение последнего десятилетия. Для обучения базового алгоритма требуется более 10 000 меток, чтобы убедиться, что модель обеспечивает плавное взаимодействие с игроками. Процедурная генерация используется для автоматической рандомизации контента, чтобы игра не представляла контент в одном и том же порядке каждый раз. В современные игры часто интегрируются методы 3D-визуализации, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) с целью сделать игру более реалистичной и захватывающей. В качестве примера можно привести Vid2Vid, которая использует глубокую нейронную сеть, обученную на реальных видео городских пейзажей, для создания синтетической 3D игровой среды. Недавно NVIDIA Research использовала генеративную модель, обученную на 50 000 эпизодах PAC-MAN, для создания нового контента, который может быть использован разработчиками игр для автоматического создания макетов новых игровых уровней в будущем[1].

Журналистика и генерация текста Обработка естественного языка (NLP) относится к широкому классу вычислительных методов для включения речи и текста. Она анализирует данные естественного языка и обучает машины воспринимать и непосредственно генерировать человеческий язык. Алгоритмы NLP часто включают распознавание речи, понимание естественного языка и генерацию естественного языка.

Автоматизированная журналистика, также известная как роботизированная журналистика, описывает автоматизированные инструменты, которые могут генерировать новостные статьи из структурированных данных. Этот процесс сканирует большие объемы разнородных данных, упорядочивает ключевые моменты и вставляет детали, такие как имена, места, статистику и некоторые фигуры. Этого можно достичь с помощью НЛП и методов интеллектуального анализа текста. ИИ может помочь разрушить барьеры между разными языками с помощью машинного перевода. В работах для языкового перевода был предложен обусловленный GAN с архитектурой RNN. Он был использован для сложной задачи генерации английских предложений из китайских стихов; он создает понятный текст, но иногда с грамматическими ошибками. Архитектуры CNN и RNN используются для перевода видео на естественный язык.

Дополненная, виртуальная и смешанная реальность (VR, AR, MR)

В последние годы были сделаны значительные прогнозы относительно роста рынков AR и VR. VR можно использовать для имитации реального рабочего пространства для обучения работников в целях безопасности и предотвращения реальных последствий неудач. В сфере здравоохранения VR находит все большее применение в различных отраслях, начиная от симуляции хирургических операций и заканчивая физиотерапией. Технологии глубокого обучения используются во многих аспектах игр, например, при разработке игр VR/AR и распознавании эмоций при использовании VR для улучшения погружения пользователя. Совсем недавно игровые методы ИИ были распространены на область виртуального производства, где инструменты масштабируются для создания динамических виртуальных сред для флэмминга AR, возможно, имеет более ранний потенциал для роста, чем VR, и его использование было разработано в образовании и для создания общих информационных, рабочих или дизайнерских пространств, где он может обеспечить дополнительный 3D-реализм для пользователей, взаимодействующих в пространстве. AR также

приобрел интерес к дополнению опыта в кино и театральные постановках. MR объединяет реальный мир с цифровыми элементами (или виртуальным миром). Она позволяет нам взаимодействовать с объектами и средой как в реальном, так и в виртуальном мире с помощью сенсорных технологий и других сенсорных интерфейсов, чтобы объединить реальность и воображение и обеспечить более увлекательный опыт. Примеры применения MR включают "Галерею продаж MR", используемую крупными застройщиками недвижимости.⁴⁶ Это виртуальная комната-образец, имитирующая среду, в которой покупатели могут ощутить атмосферу интерактивного жилого проекта. Расширенная реальность (XR) - это более новая технология, сочетающая VR, AR и MR с подключением к интернету, что открывает дополнительные возможности в промышленности, образовании, обороне, здравоохранении, туризме и развлечениях. Для погружения в VR или MR требуется хорошее качество, высокое разрешение, анимированные миры или 360-градусный видеоконтент. Это создает новые проблемы для сжатия данных и оценки визуального качества, которые в настоящее время являются предметом повышенной исследовательской активности. Технологии ИИ были использованы для того, чтобы сделать AR/VR/MR

Заключение

В данной статье представлен всесторонний обзор современных технологий ИИ и их применения, в частности, в контексте творческих индустрий. Мы увидели, что ИИ на основе МО продвинулся вперед в различных творческих приложениях, включая создание контента, анализ информации, улучшение контента, извлечение информации, улучшение информации и сжатие данных. Методы МО -AI основаны на данных и выигрывают от последних достижений в вычислительном оборудовании и доступности огромных объемов данных для обучения - в частности, изображений и видеоданных. Мы проводим различие между использованием МО -AI в качестве творческого инструмента и его потенциалом как

самостоятельного творца. Мы предвидим, что в ближайшем будущем ИИ будет использоваться гораздо шире как инструмент или совместный помощник для творчества, поддерживающий приобретение, доставку и интерактивность. Одновременное развитие вычислительной мощности, емкости хранения данных и коммуникационных технологий (таких как 5G) будет способствовать внедрению обработки ИИ внутри и на границе сети. В то же время мы отмечаем, что, несмотря на последние достижения, остаются значительные проблемы для ИИ как единственного генератора оригинальных работ. MO-AI хорошо работает при наличии четко определенных проблем, которые не зависят от внешнего контекста или требуют длинных цепочек умозаключений или рассуждений при принятии решений. Он также получает значительные преимущества от большого количества разнообразных и непредвзятых данных для обучения. Следовательно, вероятность того, что ИИ (или его разработчики) получат награды за творческие работы в конкуренции с творцами-людьми, может быть определенной. Поэтому мы приходим к выводу, что для творческих приложений технологические разработки еще некоторое время будут оставаться человеко-центричными - предназначенными для дополнения, а не замены человеческого творчества. Поскольку методы ИИ начинают проникать в творческий сектор, разработчики и интеграторы должны продолжать укреплять доверие; технологические достижения должны идти рука об руку с большим пониманием этических вопросов, предвзятости данных и более широкого социального воздействия.

Список литературы:

1. Klaus Greff, Rupesh Kumar Srivastava, Jan Koutnik, Bas R Steunebrink, and Jurgen Schmidhuber. Lstm: A search space odyssey. arXiv preprint arXiv:1503.04069, 2015.
2. Klaus Greff, Rupesh Kumar Srivastava, Jan Koutnik, Bas R Steunebrink, and Jurgen Schmidhuber. Lstm: A search space odyssey. arXiv preprint arX

3. Мухамадиева К. Б. Искусственный интеллект в развитии молодежи //Образование и проблемы развития общества. – 2021. – №. 2 (15). – С. 27-33.iv:1503.04069, 2015.